

SAID AHMADNING “JIMJITLIK” ROMANIDA DAVR VA QAHRAMONLAR
RUHIYATINING BADIY TALQINI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti
Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili
sirtqi ta'lim yo'nalishi 5-kurs talabasi
Zeripboyeva Shaxlo Qudrat qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Said Ahmadning “Jimjitlik” romanidagi davr talqini va qahramonlar ruhiyatining badiiy ifodasi tahlil etiladi. Asarda XX asrning 80-yillariga xos ijtimoiy-siyosiy muhit, insoniy munosabatlar, turg'unlik davrining ichki ziddiyatlari badiiy obrazlar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: Said Ahmad, “Jimjitlik” romani, davr talqini, ruhiy kechinma, obraz, badiiy ifoda, turg'unlik.

Annotation: This article analyzes the depiction of the era and the artistic expression of the characters' inner world in Said Ahmad's novel “Jimjitlik” (“Silence”). The novel reflects the socio-political atmosphere of the 1980s, human relations, and the inner contradictions of the stagnation period through vivid literary images.

Keywords: Said Ahmad, Jimjitlik novel, depiction of the era, emotional experience, character, artistic expression, stagnation period.

Аннотация: В данной статье анализируются отражение эпохи и художественное воплощение внутреннего мира героев в романе Саида Ахмада «Джимжитлик» («Тишина»). В произведении через художественные образы раскрываются социально-политическая атмосфера 1980-х годов, человеческие отношения и внутренние противоречия периода застоя.

Ключевые слова: Саид Ахмад, роман «Джимжитлик», отражение эпохи, душевные переживания, образ, художественное выражение, период застоя.

Adabiyot va davr o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik har doim adabiyotshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, ijtimoiy o'zgarishlar avj olgan davrlarda yaratilgan asarlar zamon ruhi va inson taqdirini badiiy talqin etishda alohida ahamiyat kasb etadi. Said Ahmadning "Jimjitlik" romani ana shunday asarlardan bo'lib, unda 1980-yillarning birinchi yarmi hayotiy manzarasi aks ettirilgan. Asarda davr ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlari, inson fojialari, ruhiy iztiroblar, halollik va nopoklik o'rtasidagi kurashlar badiiy jihatdan teran ifoda topgan. Darhaqiqat, professor Laziz Qayumov qayd qilganidek, "Said Ahmadning hikoyalarida Oybekning psixologik tasvir mahorati, G'afur G'ulom yumori, Abdulla Qahhor bayonidagi ixchamlik mujassamdir"⁷. Said Ahmadning badiiy uslubi murakkablikdan yiroq, sodda, lekin ma'no va mazmunga boy, ijtimoiy-falsafiy mazmunga ega. U hayotiy voqealar orqali butun bir davr ruhiyatini tasvirlay olgan yozuvchilardan biridir.

Said Ahmadning "Jimjitlik" romani badiiy mazmun va syujet qurilishi jihatidan o'zbek romanchiligi tarixida muhim o'rin egallaydi. Asar voqealari izchil rivojlanib, bir nechta syujet chiziqlari o'zaro kesishadi va yakunda yagona mazmuniy markazga tutashadi. Tolibjon va Jayrona, Mirvali va Shavkat Rahimov, Nurmat tog'a va Hojimurod, Salima va Asqarali kabi obrazlar orasidagi bog'liqlik romandagi voqealarni mustahkamlab turadi.

Roman ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi "Bir tanda ikki odam" deb nomlanadi. Ushbu bo'limga epigraf sifatida keltirilgan "Cho'qqilar jilvasiga ko'pam mahliyo bo'laverma, bolam. Bu tog'da qashqirlar bor..." satri Mirvali obrazining timsoliy talqiniga asos bo'ladi. Mirvali – faol, ishbilarmon, tashabbuskor, biroq ayni paytda manfaatparast, shafqatsiz va ikkiyuzlama shaxsdir. Adib ushbu obraz orqali jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik va xushomadgo'ylik illatlarini ochib beradi.

Asar Tolibjonning vatanga qaytishi bilan boshlanadi. U ilgari viloyat hokimligida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan, halolligi va prinsipialligi tufayli Shavkat Rahimov tomonidan chet elga surgun qilinadi. Tolibjonning oilasi parokanda bo'ladi, farzandi vafot etadi, o'zi iztirobli hayot kechiradi. Bu obraz orqali yozuvchi o'sha davrdagi ziyolilar boshidan kechirgan fojialarni yoritadi. Jayrona obrazi esa kuchli xarakterga ega, vatanparvar, aql-zakovati va

⁷ Qayumov L. Zamondoshlar.-Toshkent: 1985, 309-310-betlar.

jasorati bilan ajralib turadigan o'zbek ayoli sifatida gavdalanadi. U Tolibjon bilan birgalikda adolatsizlikka qarshi kurashadi. Jayronaning tarjimonlik faoliyati, vatanparvarligi va insoniy fazilatlari uning badiiy qiyofasini yuksak darajaga olib chiqadi. Asarda xalq og'zaki ijodi timsollari, afsonalar, ayniqsa, Kiyiksovdii momo obrazida xalqning tabiatga, hayotga va qadriyatlarga bo'lgan yuksak munosabati ifodalanadi. Ushbu timsol orqali muallif milliy urf-odatlar va insoniylik tamoyillarini ulug'laydi. Romanda milliylik, xalq hayoti, o'zbekona urf-odat va qadriyatlar yorqin tasvir topgan. Masalan, Bodomgul va Ravshanbek qismatlari orqali sadoqat va xiyonat, mehr va zolimlik, insof va ochko'zlik o'rtasidagi qarama-qarshiliklar ochib beriladi. Mirvali va Bodomgul o'rtasidagi munosabatlar natijasida butun bir oilaning yemirilishi dramatik talqinda ko'rsatiladi. Adib har bir obrazni o'ziga xos ruhiy olami bilan ifodalaydi. Mirvalining bolalikdagi shafqatsiz harakatlari (mushukka zulm qilish, itni yoqib yuborish) uning kattalikdagi fe'l-atvoriga poydevor bo'lib xizmat qiladi. Mirvalining shafqatsizligi, qadriyatlarni mensimasligi, kibr va manmanligi orqali yozuvchi ijtimoiy tanqidni ilgari suradi.

Said Ahmad obrazlar tilini tabiatiga mos tarzda yaratgan. Har bir qahramonning nutqi, iboralari uning dunyoqarashi, kasbi va ichki ruhiyatiga mos. Romanda xalqona yumor, so'z o'yinlari, samimiylik asar badiiy jozibasini oshiradi. Roman sho'ro davrining turg'unlik yillarini, ayniqsa, mahalliy rahbarlarning o'zboshimchaliklari, rasmiyatchilik, ma'naviy buzilishlar va ichki ziddiyatlarni fosh etadi. Mirvali Rixsiyev obrazi orqali rahbarlik lavozimini egallagan, tashqi muvaffaqiyat ortida ayovsiz va manfaatparastlikni yashirgan shaxs timsoli chiziladi. Tolibjon obrazi esa halol va adolatparvar ziyoli sifatida tasvirlanadi. U o'z fikrini ochiq aytganligi uchun chet elga surgun qilinadi. Uning fojiali hayoti – oilaviy ajralish, farzandining o'limi, izolyatsiya sharoitida yashashi – o'sha davr ziyolilarining umumlashgan qismati sifatida o'qiladi. Bu obraz orqali adib turg'unlik davrining inson qalbiga solgan jarohatlarini badiiy ko'rsatadi. Davr va adabiyot munosabati g'oyat murakkab muammodir. Chunki “zamonning asosiy belgisi uning tinimsiz harakatdaligi, o'zgarib turishi bo'lsa, asl adabiyotning bosh xususiyati uning o'zi yaratilgan zamonga qaraganda ko'proq yashashga intilishi, barqarorroq bo'lishga urinishidir”⁸. Ushbu jihat adabiy jarayonda har bir

⁸ Yo'ldoshev Q. YOniq so'z.-Toshkent. YAngi asr avlodi, 2006. –B.452.

davr ruhining badiiy asarlarda aks etishi, lekin u bilan chegaralanib qolmasligini anglatadi. Adib o'z zamonining og'riq nuqtalarini teran ilg'ab, uni badiiy tafakkur elagidan o'tkazgan holda, voqelikni umuminsoniy qadriyatlar nuqtayi nazaridan talqin etadi. Shuning uchun ham chinakam adabiy asarlar muayyan davr mahsuli bo'lishi bilan birga, o'z mazmuni, g'oyaviy-falsafiy yondashuvi va badiiy-estetik saviyasi bilan ham katta ahamiyat kasb etadi. Said Ahmadning "Jimjitlik" romani ham ana shunday asarlardan biridir.

Asarda obrazlar ruhiy holati ham mahorat bilan yoritilgan. Nurmat tog'aning sobiq rais Hojimurol bilan bog'liq fojiali taqdiri, Jayronaning jasorati, Salimaning sadoqati, Bodomgulning ma'sumligi – bularning barchasi jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi kurashayotgan oddiy insonlarning ruhiy holatini ochib beradi. Ayniqsa, Jayrona obrazi zamonaviy, kuchli, ma'rifatli o'zbek ayoli timsolida gavdalanadi. Muallif timsollar orqali xalq ruhiyatini ifodalaydi. Kiyiksovdin momo afsonasi, qora lochin timsoli, to'g'on, tog'lar, qushlar – bularning har biri ichki ma'noga ega. Romandagi "Jimjitlik" esa notinchlik, siyosiy bosim, ma'naviy iztirob ifodasidir.

Xulosa o'rnida aytish joizki, "Jimjitlik" romani o'zbek romanchiligi tarixida yuksak badiiy darajadagi asarlardan biri bo'lib, unda davr va inson o'zaro uyg'unlikda talqin etilgan. Obrazlar taqdiri orqali turg'unlik davri fojialari, adolatsizlik, ijtimoiy illatlar fosh etilgan, halol va sadoqatli insonlar ulug'langan. Said Ahmad bu asarda insoniyatning azaliy muammolari – haqiqat va yolg'on, adolat va zo'rvonlik, vijdon va loqaydlik to'qnashuvini badiiy talqin etadi. "Jimjitlik" romani turg'unlik davrining ijtimoiy-siyosiy muhitini hamda inson ruhiy kechinmalarini haqqoniy yoritgan asardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A. Davr, uslub va poetik obraz // O'zbek tili va adabiyoti. – 1980. – №2. – B. 26–30.
2. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2001. – 556 b.
3. Boltaboev H. Nasr va uslub. – Toshkent: Fan, 1992. – 112 b.
4. Karimov N., Mamajonov S. va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – 100 b.

5. Mustaqillik davri adabiyoti. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2006. – 228 b.
6. Nazarov B. Hayotiylik – bezavol mezon. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1985. – 222 b.
7. Normatov U. Ijod sehri. – Toshkent: Sharq, 2007. – 352 b.
8. Said Ahmad. Jimjitlik. – Toshkent. [Nashriyot ko'rsatilmagan].
9. Sattorova G. Milliy xarakter va badiiy talqin. – Toshkent: Fan, 2007. – 119 b.
10. Umurov H. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: Sharq, 2002. – 254 b.
11. Hamdamov U. Badiiy tafakkur tadriji. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002. – 200 b.
12. Yoqubov I. O'zbek romani tadriji. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2006. – 164 b.
13. Doniyorova Sh. Davr va qahramon muammosiga doir // O'zbek tili va adabiyoti. – 1999. – №3. – B. 46–47.

